

TARIXIY ROMANDA DARVESH OBRAZI
(YOZUVCHI JO`RA FOZILNING “AYRILIQ OSTONASI” ROMANI
ASOSIDA)

Sayyora Latipova Tohir qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472604>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yozuvchi Jo`ra Fozilning asarida mavjud bo`lgan darvesh obrazi haqida so`z boradi. Ushbu qahramonning xarakteri, o`y-fikrlari, siyosat borasidagi qarashlari haqida fikr yuritiladi. Romanda darvesh obrazining o`rni, ahamiyati keng yoritiladi.

Kalit so`zlar: tarixiy roman, darvesh, obraz, drammatizm, dehqon, do`stlik, sadoqat, muhabbat.

Nosirning tarixiy mavzuda yaratilgan asaridan biri “Ayriliq ostonasi” nomli romanidir. Mazkur asarda adib qadimgi turkiy xalqlarning o`z erki, ozodligi, huquqi uchun mardonavor kurashini tasvirlagan. Ushbu asarda turkiy mamlakatlar tarixining eng shonli va ziddiyatli davrlaridan biri o`zining butun drammatizmi bilan tasvirlanadi.

Mazkur holatga e`tibor qaratish kerakki, o`zbek adabiyotida darvesh obrazi ishtirok etgan asarlar ozchilikni tashkil etadi. Bir obrazni o`z o`rnida qo`llay bilish yozuvchining mahoratligidan darak beradi.

Asar asosan O`g`uzxon va uning shaxsiyati, siyosat borasidagi ishlari va uning davlat tuzishidagi sa`y-harakatlariga bag`ishlanadi. Mazkur asarda Og`uzxon va darvesh suhbatini bayon etilgan bir fasl mavjud bo`lib, u “Yomg`irli tong. Sirli darvesh hikoyasi” deya nomlangan. Mazkur qismda faqatgina Og`uzxon hamda darveshning falsafiy fikrlari aks ettirilgan degan xulosaga kelish to`g`ri emas. Negaki, adib o`z o`y-fikrlari, dunyoqarashini ma`lum darajada obrazlar nutqi orqali asarga singdirgan.

Yozuvchi tabiatni sevadigan, uni har bir hodisalariga o`zgacha muhabbat bilan qaraydigan shaxsdir. Sh sababli u Og`uzxonning o`y-fikrlari vositasida tabiatning ajoyib bir mo`jizasi bo`lgan yomg`irga ta`rif beradi: “Yomg`ir, ehtimol, samoning ko`z yoshlaridir. U ham Kuntangriga iltijo etib yig`layotgandir?” – son-sanoqsiz tomchilardan ko`z uzmay hayol surardi xoqon.

O`g`uzxon barpo etgan davlatga kelgan bir darvesh xon bilan suhbatlashish maqsadida saroyga keladi va u ushbu hodisa sababini shunday izohlaydi: “Yetti iqlimni kezib, qalamvaringdagi ko`p yurtlarni ko`rdim, fuqarolarning non-tuzidan bahramand bo`ldim, ko`pdan ko`p ta`rifingni

eshitdim. Seni dunyoda eng odil, aqlli hukmdor deyishadi va o`zing ila hayot mazmuni, falsafasi haqida andak bahslashgim keldi”¹.

Darvesh aslida badavlat bir insonning farzandi bo`lgan. Otasi vafot etgach, minglab qo`y-yilqilari, sero`t yaylovlari, xullas, had-hisobsiz boyliklari darveshning aka-ukalari, boyning xotinlari orasida janjalga sabab bo`lgach, u yurt kezishni ixtiyor etadi. Darveshning aytishicha, o`sha vaqtda u yigirma yoshda bo`lgan, asarda hozir uning yoshi saksondan oshgan deb izoh berilgan. U darveshlikni ixtiyor qilgach, insoniyatning naqadar tubanlikka yuz tutganini o`z ko`zi bilan ko`rgan, shu sababli o`z hayot falsafasini kashf etgandi. Uning fikricha, dunyoning eng baxtli, badavlat odamlari o`zi singari hech vaqosi bo`lmagan kishilardir. Darvesh hech qanday majburiyati yo`qligi sababli o`zini ozod inson sifatida biladi.

Yozuvchi darvesh obrazini yaratar ekan, uni nihoyatda halol, qo`rqmas, dono hamda rostgo`y inson sifatida kitobxonga tanishtiradi. Darveshning quyida keltirilgan fikrlari nafaqat O`g`uzxon, balki barcha xoqonlarga tegishliligi bilan ahamiyatlidir: “Sen bu dunyo ho-yu havaslariga bog`lanib qolgansan va to`g`ri so`zni hamma vaqt ham ayta olmassan. Sen, ulug` xoqon, o`zing tuzgan buyuk saltanatning buyuk qurbonisan! Ha, sen o`z saltanating qulisan, qurbonisan!”² Mazkur fikrlar orqali davlat boshqaruvida bo`lgan insonlarning qismati, ularning vazifalari nihoyatda murakkabligini tushunish mumkin.

Darvesh xon bilan suhbatlashar ekan, o`z hikoyalarining birida chin do`stlik borasida o`zining fikrlarini ham so`zlaydi. Hind mamlakatida vabo tarqaladi, shunda shahar-qishloqdagi insonlar jon saqlash uchun boshqa joylarga ketishadi. Darvesh o`sha ko`chalardan yurib, ingragan ovoz eshitadi va tovush kelgan tomonga qarab yuradi. Ko`rsaki, bir o`spirin yigitcha o`lat tekkan do`stini tashlab ketolmay yonida qolgan va o`zi ham shu kasalga chalinib ulgurgan edi. Aka-ukalarining jabridan qochib dunyo kezishga chog`langan darvesh bu yigitning do`stiga sadoqatidan hayratda qoladi. Ularni darvesh davolashga harakat qiladi, lekin ikkala do`st ham vafot etishadi. Mazkur voqeadan xulosa qilish mumkinki, dunyoning jamiyki ne`mati bitta haqiqiy, sadoqatli do`st o`rnini bosa olmas, agar Olloh insonning yuragiga, qalbiga mehr ato qilsa, uning adosi ham, chegarasi ham bo`lmas ekan.

Asarda darveshning o`rni nihoyatda kattaki, u orqali yozuvchi barcha insonlarga saboq, o`rnak bo`la oladigan ko`pgina voqea-hodisalarni kitobxonga havola etadi. Darveshning zukkoligi shu o`rinda ko`rinadiki, u xoqonning

¹ Fozilov J. Ayriliq ostonasi: Tarixiy roman, qissa, hikoyalar: –T.: Sharq, 2006. – 288 b.

² Fozilov J. Ayriliq ostonasi: Tarixiy roman, qissa, hikoyalar: –T.: Sharq, 2006. – 288 b.

soʻzlariga qarab suhbat mavzusini qay tomonga oʻzgartirishni yaxshi bilardi. Avval davlat ishlari, keyinchalik boylik, hukmdorlik yumushlari, chin doʻstlik haqida hikoyalar soʻzlagan darvesh soʻngida muhabbat mavzusini tilga oladi. Chunki Oʻgʻuzxon eng sodiq doʻsti Rajoni eslab, muhabbat mavzusidagi suhbatga yoʻl ochib bergandi.

Ogʻuzxon va darvesh bir-birlaridan yiroq odamlar, negaki Ogʻuzxon – yetti iqlim hukmdori, son-sanoqsiz boyliklar egasi. Darvesh – egnidagi xirqasidan boʻlak hech vaqosi boʻlmagan, dunyoning ho-yu havaslariga berilmagan inson. Shunga qaramay, ularning oʻxshash jihatlari bor edi. Bu – armondir. Har ikkalasi ham iroda kuchi bilan muhabbatni mahv etolmay, uning otashida kuygan edilar. Ikki qahramon ham muhabbat qoldirgan gʻamnok izni yuragidan yoʻqota olmaganlar. Yozuvchi taʼbiri bilan aytganda, armon oydin boʻladimi, qora boʻladimi, bu baribir armondir va u ikki holatda ham yurakni oʻrtaydi.

Joʻra Fozilning mazkur asarida dehqonlar ulugʻlangan fikrlar bor. U bir oʻrinda dehqonlarni dunyoda eng buyuk, adolatli inson deya sharaflyaydi. Boshqa yana bir oʻrinda esa ularni alqash uchun seyistonlik mashhur qoʻshiqchining satrlarini keltiradi: “Bu dunyoda ikki buyuk zot bordir – bularning biri ona, ikkinchisi dehqondur.

Shul ikki zot xoki-poyini koʻzingizga surting, odamlar. Zero, shular tufayligina dunyoda tiriklik, hayot mavjuddir!..”³

Koʻrinib turibdiki, dehqonlarning mavqeyi, oʻrni ona bilan tenglashtirilgan. Shu qisqagina parchada dehqonlarning qilayotgan pok, halol mehnatlari, mashaqqatlari munosib baholangan.

Yozuvchi mazkur tarixiy romanni uzoq muddatda yaratadi. Asarda darvesh toʻqima obraz boʻlishiga qaramay, u asarning qiziqarli hamda taʼsirchan boʻlishini taʼminlagan. Mazkur obraz yordamida yozuvchi bugungi hayotda ham uchrab turadigan anchagina muammolarni aks ettirgan.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Fozilov J. Ayriliq ostonasi: Tarixiy roman, qissa, hikoyalar: –T.: Sharq, 2006. – 288 b.
2. Fozilov J. Oshiq Buxoriy qissalari.- : Buxoro nashriyoti, 2016 . –320 b.
3. Latipova, S. (2022). JOʻRA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING OʻRNI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(18), 92–96.
4. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – T. 4. – №. 5. – C. 278-283.

³ Fozilov J. Ayriliq ostonasi: Tarixiy roman, qissa, hikoyalar: –T.: Sharq, 2006. –288 b.

5. qizi, Rustamova Gavkhar Bahron; „Semantic Interpretations of Poetic Image of Pomegranate in Uzbek Folklore,"CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE",2,10,125-130,2021,Central Asian Studies
6. Numonovich M. N. "ISIRIQ" DORIVOR O'SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 1. – С. 495-498.
7. Sharipovna B. M. The Originality of the Representation of the Image of Nature in the Lyrics of Sergei Yesenin and Hamid Olimjon //International Journal on Integrated Education. – 2021. – Т. 4. – №. 11. – С. 235-243.
8. Abduganievna S. R. The Role of Structural-Semantic Analysis in Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 250-257.
9. Khusayinovich A. T. The concept of compiling translation dictionaries at the turn of the 20th-21st centuries //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.
10. Мустафоева Л. М. Изучение особенностей поэзии В. Высоцкого в современной филологии //Проблемы педагогики. – 2018. – №. 2 (34). – С. 29-31.
11. Mohinur U., Sitorabonu E. GRADUONIMIYA HODISASI VA UNING AYRIM O 'ZBEK XALQ MAQOLLARIDAGI IFODASI //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 1757-1763.
12. Latipova S. JO 'RA FOZIL IJODIDA XALQ MAQOLLARINING O 'RNI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 92-96.
13. Malohat J. O'ZBEK SHE'RIYATIDA ILOHIY ISTILOHLAR VA KOSMOGONIK TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 209-211.
14. Rajabova M. ALISHER NAVOIY IJODIDA ETNOGRAFIK FOLKLORIZMLAR //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.
15. Нуридинова М. Ж. ПОСТМОДЕРНИЧНОСТЬ РОМАНА А. БИТОВА «ПУШКИНСКИЙ ДОМ» //Ученый XXI века. – 2022. – №. 2 (83). – С. 34-37.

